

Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar

Ubaydullayev Amirxon Farrux o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti qoshidagi

Akademik litsey o'quvchisi

+998998519939

Amirkhan2005.ae@gmail.com

Annotatsiya: Axborotdan erkin foydalanish huquqi, Axborotlashtirish qoidalarini buzish, Axborotdan foydalanish buzilishiga javobgarliklar, Kiber jinoyatchilikga qarshi kurashish.

Kalit so'zlar: Axborot, Internet, Ommaviy axborot, texnologiya, Wifi, Kiberjinoyatchilar, Hackerlar.

Internet 1983-yil 1-yanvarda Tim Berners-Lee tomonidan yaratilgan va 1993-yil 30-aprel kuni ommaga taqdim etilgan, albatta shundan so'ng odamlarda bu sohaga nisbatan qiziqish boshlangan. Lekin bu sohaga nisbatan qarshiliklar ham kuzatilgan. Bunga hech kim e'tibor bermagan chunki internetni yaxshi tomonlari ham yomon tomonlari ham mavjud va undan kim qanaqa foydalanishi insonni o'ziga bog'liq. Shu vaqtdan boshlab odamlar o'z bilganicha internetdan foydalanib kelmoqda. Internet bilan birga biz uchun juda katta imkoniyatlar kirib kelgan. Hozirgi kunlarda internet odamlarning ijtimoiy hayotida muhim bir orin tutadi.

21 asrga kelib butun dunyoda axborot va texnologiyalar juda ham rivojlanmoqda va bundan hamma uchun sezilarli imkoniyat va foydalar ko'p. Bunga misol qilib:

1. Uzog'imizni yaqin qiladi.

2. Internetdan anchagina ma'lumotlar bilan dunyoviy bilimlarimizni oshirishimiz mumkin.
3. Uyda o'tirib, dunyo yangiliklaridan voqif bo'lib turishimiz mumkin.

Yaxshi tomonlarini sanasak albatta oxiri yo'qdir, internet borgan sari bizni butun hayotimizni egallab olmoqda, yeydigan ovqatimizdan tugul borayotgan joyimizgacha topib bera oladi. Yaxshilik bor joyda har doim yomonlik bo'lganday albatta internet ham oziga xos yomon tomonlari bor, internetni yomon tarafi 2 turga bolinadi. 1-si bu sog'lig'ingiz uchun bolgan zarari. Sog'lig'ingiz uchun qanday zarari bo'lishi mumkin, bunga oddiygina misol wifi routingizdan tarqalyotgan nurdan tortib toki sizning ko'p ijtimoiy tarmoqlardan foydalanyotganingizni misol qilib olishimiz mumkin. Chunki bularning barchasi sizning sog'lig'ingiz organizmingiz uchun katta zarar. Shuning uchun hamma narsani me'yorini ozimiz uchun belgilab olishimiz kerak. Bu albatta birinchi zarari hisoblanadi.

Ikkinchi va asosiy yomon tarafi bu kiberjinoyatchilik, internet texnologiyalari rivojlangan sari bu imkoniatdan notogri foydalanayotkanlarni soni ham oshib borayapti va bu kop davlatlarning iqtisodiyotiga katta miqdorda zarar keltirmoqda, Mana masalan, olaylik agar siz davlat boshlig'i bo'lsangiz, sizning bankdagi hisobingizni maxfiy ravishda bo'shatib ketishdi. Bu albatta sizga og'ir botadi, chunki bu onlayn ravishda amalga oshiriladi. Hozirgi kunda o'zingizga tegishli bo'lgan har bir ma'lumotni sir saqlashingiz kerak bank kartangiz raqamidan tortib, toki ism-familiyangiz va turar-joyingiz manziligacha, hozirgi kunda buni bilib olish oson chunki har bir ijtimoiy tarmoqda shaxsiy malumotlarimiz mavjud. Shuning uchun hozirgi kunda bizning yurtimizda bir nechta ijtimoiy tarmoqlar bloklangan, masalan Twitter, Tik Tok va boshqalar, buning sababi ular shaxsiy ma'lumotlarni saqlash qoidalarini buzishdi. Bunday ishlar kam emas yaqin kunlar ichida ham shunga o'xshash voqea yuz berdi, aynan biz sevib ishlatadigan Facebook ijtimoiy tarmog'ida bo'lib o'tdi. Darknetda 1.5 milliard foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari sotuvga qo'yilgan, bundan

so'ng Facebook obro'yi anchagina tuhsib ketdi. Bu ishlardan so'ng kiberjinoatchilikka qarshi hech narsa qilib bo'lmas ekan deb o'ylamaymiz. Ammo hozirgi kunda bunga qarshi kurashish uchun juda ko'p ishlar olib borilmoqda, kiberjinoatchilarga qarshi kurashish oldindan boshlangan. Dunyo bo'yicha eng kuchli hackerlardan biri deb hisoblanuvchi **Kevin Mitnick, u 1982-yilda Shimoliy Amerika mudofaa qo'mondonligini xavfsizligini buzib kirgan . Bu ishlari uchun 1990-yilda qamoqqa olingan va kop vaqt otmay davlatni foydasiga ishlashni boshlab boshqa kiberjinoatchilani tutilishiga katta asos solgan.**

Hozirgi kunda axborot jamiyat hayotini tashkil etishning zaruriy omillaridan biriga aylanib bormoqda. Binobarin, inson faoliyatining axborot olish va uni qayta ishlash jarayonlari bilan bog'liq bo'lmagan biror bir tarmog'i qolmagan. Tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan hozirgi dunyoda fuqarolarning yangi sharoitlarga moslashishlariga ko'maklashish, ularga bo'layotgan voqealar, jarayonlar, hodisalar to'g'risida axborot berib borish, shuningdek, fuqarolar, ijtimoiy institutlar va davlat hokimiyati organlari o'rtasida samarali munosabatlar tizimini o'rnatishga sharoit yaratishda, eng avvalo, fuqarolarning axborotdan foydalanish bilan bog'liq konstitutsiyaviy huquqlarini amalga oshirish va kafolatlash masalasi muhim ahamiyat kasb etadi.

Axborotdan erkin foydalanish huquqi insonning dunyoga kelishi bilan unga beriladigan, qonun bilan taqiqlanmagan har qanday axborotni olish, saqlash tarqatish, yangilash mumkin bo'lgan harakatlarning fundamental hamda kompleks huquqidir. Tabiiyki, bunday holat boshqa shaxslar, davlat va jamiyatning axborot bo'yicha xavfsizligiga zarar yetkazmasligi zarur.

Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to'g'riligi uchun belgilangan tartibda javobgardirlar. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 67 moddasi

Axborot nafaqat muayyan ma'lumotlardan iborat obyekt, masalan, subyektning o'zi o'rganayotgan obyekt bilan o'zaro aloqa qilish jarayoni sifatida ham tushunilishi lozim. XX asrning oxirlariga kelib, axborot jamiyatda tabiiy, moliyaviy, mehnat va boshqa resurslarga nisbatan ham kuchli va sezilarli mustaqil ijtimoiy-siyosiy hodisa sifatida namoyon bo'la boshladi. Axborot «kim», «qachon», «nima», «qayerda», «qancha», degan so'zlar bilan boshlanuvchi savollarga javob ko'rinishida ifoda etiladi.

Bilim esa o'z navbatida, «qanday» degan so'z bilan boshlanadigan savollarga javob ko'rinishida namoyon bo'ladi. Demak, axborotdan foydalanish bilim olishning o'zgargan shaklidir.

Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega, amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga qarshi qaratilgan axborot va qonun bilan belgilangan boshqa cheklashlar bundan mustasnodir.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 29-moddasidan

Kiberjinoyat virtual fazoda sodir etilayotgan jinoyat hisoblanib, uning vujudga kelishi bevosita internet tarmog'ining paydo bo'lishi bilan bog'liqdir. U dunyoda sodir etilayotgan jinoyatlar orasida 4-pog'onada turadi. Kiberjinoyatchilik iborasi o'z ichiga kompyuter tizimi va tarmog'i yordamida yuz berayotgan barcha jinoyatlarni qamrab oladi. Unda tor ma'noda kompyuter tizimi jinoyat quroli bo'lsa, axborot xavfsizligi esa jinoyat obyekti hisoblanadi.

Qisqacha qilib aytganda, kiberjinoyat insonlar tomonidan pul topish, boylik orttirish yoki boshqa g'arazli maqsadlarda hayotimizning ajralmas bo'lagiga aylanib ulgurgan axborot texnologiyalaridan noqonuniy foydalangan holda amalga oshiriladigan ijtimoiy xavfli qilmishdir.

Uning asosiy turlari sirasiga viruslar yordamida zarar yetkazuvchi dasturlarni tarqatish, parollarni buzib kirish, kredit karta va boshqa bank rekvizitlaridagi

raqamlarni o'g'irlash, firibgarlik, shuningdek, internet orqali qonunga zid axborotlarni — bo'hton, pornografik materiallarni tarqatish kabilar kiradi. Ammo global tarmoqda bu jinoyatning yil sayin yangi turlari paydo bo'lmoqda.

O'z o'rnida, dunyo mamlakatlari mazkur dolzarb muammoga qarshi kurashish maqsadida 2001-yil 23-noyabrda “Kiberjinoyat to'g'risida”gi Budapesht konvensiyasi qabul qilindi. Hozirda ushbu konvensiyaga 40 ga yaqin davlatlar a'zo bo'lgan. Bundan tashqari, 2013-yil 17- yanvarda Gaagada kiberjinoyatchilikka qarshi kurash bo'yicha Yevropa markazi rasman ochildi.

Hech kim insonning shaxsiy yoki oilaviy hayotiga o'zboshimchalik bilan aralashishi, insonning uy-joyi daxlsizligiga, uning xatlaridagi sirlarga yoki or-nomusi va sha'niga o'zboshimchalik bilan tajovuz qilishi mumkin emas. Har bir inson ana shunday aralashish yoki tajovuzdan qonun yo'li bilan himoyalanih huquqiga egadir.

Bu maqoladan xulosa shundaki, har bir jinoyat borki uning uchun jazo ham mavjuddir. Kelajagimiz bizning harakatlarimizga bog'liq undan tog'ri foydalaning.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi
2. Davlat huquq asoslari. O'rta ta'lim muassasalarining 11-sinfi va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari uchun darslik. Toshkent “Yangiyuol Poligraph Service” 2018
3. kaspersky.com
4. lex.uz